

Comprehensive development of Infant Education students through flamenco dance and interactive games

(S) Desarrollo integral del alumnado de Educación Infantil a través del baile flamenco y el juego interactivo

Campos-Soto, M.N.¹; Berral, B.²; Moreno-Guerrero, A.J.³; López-Belmonte, J.⁴

Resumen

Introducción: la finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas, es decir, a su desarrollo integral. Dentro del ámbito físico, la psicomotricidad juega un papel fundamental en la etapa de Educación Infantil, sin embargo, en la práctica se sigue observando que a la educación motriz no se le da el valor que realmente tiene en esta etapa educativa. Este estudio parte de la idea de conocer cómo recursos innovadores como son el juego interactivo y el baile flamenco pueden contribuir en el desarrollo integral del alumnado para darlo a conocer a los profesionales de la Educación Infantil y que, a partir de las experiencias de otros compañeros, se despierte en ellos el interés por ponerlas en práctica. **Objetivos:** conocer la influencia de la danza y el juego en el desarrollo integral del niño haciendo especial hincapié en el desarrollo motriz. **Métodos:** revisión de la literatura científica consultando relevantes bases de datos. **Resultados:** la revisión realizada demuestra que tanto el baile flamenco como el juego interactivo favorecen el desarrollo integral del alumnado. **Conclusiones:** si se quiere alcanzar un desarrollo integral, debemos tener en cuenta el juego y otros recursos motivadores motores como el baile flamenco.

Palabras clave: psicomotricidad; Educación Infantil; danza; juego interactivo

Abstract

Introduction: the purpose of Early Childhood Education is to contribute to the physical, emotional, social and intellectual development of children, that is, to their integral development. Within the physical environment, psychomotor skills play a fundamental role in the Infant Education stage; however, in practice it is still observed that motor education is not given the value it really has at this stage of education. This study is based on the idea of knowing how innovative resources such as interactive games and flamenco dance can contribute to the integral development of the students, in order to make them known to professionals in infant education and, based on the experiences of other classmates, to awaken in them an interest in putting them into practice. **Aim:** to know the influence of dance and play on the child's comprehensive development, with special emphasis on motor development. **Methods:** review of the scientific literature relevant consultation databases. **Results:** the review carried out shows that both flamenco dance and interactive games favour the integral development of students. **Conclusions:** if you want to achieve an integral development, we must take into account the game and other motivating motor resources such as flamenco dance.

Keywords: psychomotricity; child education; dance; interactive game

Tip: Review

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 04/2020; Accepted: 05/2020

¹Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España – Campos Soto María Natalia, ncampos@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3361-2930>

²Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España – Berral Ortiz Blanca, blancaberral@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8139-8468>

³Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, Universidad de Granada – España – Moreno Guerrero Antonio José, ajmoreno@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3191-2048>

⁴Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Escuela de Posgrado de Ceuta-Universidad de Granada – España – López Belmonte Jesús, jesuslopez@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0823-3370>

Resumo

Introdução: o objetivo da Educação Infantil é contribuir para o desenvolvimento físico, emocional, social e intelectual de meninos e meninas, ou seja, para seu desenvolvimento integral. No âmbito físico, a psicomotricidade desempenha papel fundamental na etapa da Educação Infantil, no entanto, na prática, continua sendo observado que a educação motora não recebe o valor que realmente tem nessa etapa educacional. Este estudo parte da idéia de saber como recursos inovadores, como a brincadeira interativa e a dança flamenca, podem contribuir para o desenvolvimento abrangente dos alunos, para torná-los conhecidos pelos profissionais da Educação Infantil e, com base nas experiências de outros colegas de classe o interesse em colocá-los em prática é despertado neles. **Objetivos:** conhecer a influência da dança e da brincadeira no desenvolvimento abrangente da criança, com ênfase especial no desenvolvimento motor. **Métodos:** revisão da literatura científica consultando bases de dados relevantes. **Resultados:** a revisão realizada mostra que tanto a dança flamenca como os jogos interactivos favorecem o desenvolvimento integral dos alunos. **Conclusões:** se você deseja alcançar um desenvolvimento abrangente, devemos levar em consideração o jogo e outros recursos motivadores, como a dança flamenca.

Palavras-chave: psicomotricidade; educação infantil; dança; jogo interativo

Citar así:

Campos-Soto, M. N., Berral, B., Moreno-Guerrero, A. J., & López-Belmonte, J. (2021). Comprehensive development of Infant Education students through flamenco dance and interactive games. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 5(1), 64-75. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4141785>

I. Introduction / Introducción

“La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas” (Real Decreto 1630/2006, Art.2; Decreto 428/2008, Art. 3), es decir, a su desarrollo integral.

Dentro del ámbito físico, la psicomotricidad juega un papel fundamental en Educación Infantil, sin embargo, en la práctica se sigue observando que a la educación motriz no se le da en esta etapa educativa el valor que realmente tiene (Viciano, Cano, Chacón, Padial y Martínez, 2017), dado que la mayoría de los docentes consideran más importante dedicar mayor tiempo a las materias académicas que vienen recogidas en las distintas áreas del currículo (Padial-Ruz, Ibáñez-Granados, Fernández Hervás y Ubago-Jiménez, 2019).

A raíz de lo expuesto, Nista-Piccolo (2015) citado en Viciano, Cano, Chacón, Padial y Martínez (2017) defiende que un sistema educativo que no valore la motricidad del alumnado es un sistema que no contempla la condición real del mismo ya que su objetivo principal es que el niño se convierta rápidamente en un ser productivo.

Muy relacionada con la educación integral se encuentra la danza y dentro de ella el baile flamenco como recurso didáctico innovador en la práctica docente, acercando al alumnado a nuestra cultura a nivel nacional y, más concretamente, en la comunidad autónoma de Andalucía (Pardo y Pacheco-Álvarez, 2014; citado en Padial-Ruz, Ibáñez-Granados, Fernández Hervás y Ubago-Jiménez, 2019). La importancia de la inclusión del flamenco en el sistema educativo viene recogida en el artículo 40 (cultura andaluza) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación:

El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal (p. 15).

Pero, para que este desarrollo integral se lleve a cabo el flamenco debe estar presente en las diferentes áreas de conocimiento. Así, en el caso de la Educación Infantil, en el área “Lenguajes: Comunicación y Representación” y dentro de esta en “Lenguaje Musical” se dispone que el flamenco debe estar presente en las aulas por los valores multiculturales que transmite, por su capacidad para despertar emociones y su invitación al baile y al movimiento. Asimismo, el flamenco debe estar incluido en la programación anual y en el Proyecto educativo de centro (Orden de 7 de mayo de 2014):

Artículo 6. Inclusión del Flamenco en la programación anual del centro. Los centros educativos incluirán en la programación anual del centro actividades extraescolares y complementarias que promuevan y difundan el Flamenco en sus diferentes vertientes

histórica, cultural y artística... Artículo 7. Inclusión del Flamenco en el Proyecto Educativo de Centro. La Dirección General competente en materia de innovación educativa dictará instrucciones dirigidas a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía para la inclusión del Flamenco en el Proyecto Educativo de Centro [...] (p.18-19).

Esta misma orden, en su Capítulo IV, especifica la necesidad de presentar proyectos de investigación e innovación en cualquier nivel de enseñanza a excepción de la universitaria “para la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz” (p. 19).

Además de lo expuesto sobre el baile flamenco es necesario hablar de cómo el juego resulta imprescindible para el desarrollo integral del niño en educación infantil y dentro de este, teniendo en cuenta que nos encontramos en la era digital, el juego interactivo.

1.1. Importancia de la motricidad en edades tempranas para el desarrollo integral del discente

Muchos profesionales de la educación no conocen la relevancia que presenta la psicomotricidad en los primeros años de vida. Especialmente los maestros de Educación Infantil deben comprender la importancia de aprender jugando, de esta manera el aprendizaje adquirirá un carácter natural y significativo.

Se conocen tanto los beneficios que se asientan en la motricidad como la importancia que tiene la misma para prevenir, educar, reeducar e incluso como posible terapia. Pero, desgraciadamente, los medios para llevar a cabo las prácticas motrices en las escuelas son escasas, debido principalmente a la deficiente formación docente universitaria. Por ello, en los centros educativos no se llega a trabajar como se debería y, por consiguiente, no se le da el valor preciso (De las Heras y Calderón-Garrido, 2018).

Según Piaget (1969) los procesos cognoscitivos se apoyan en la psicomotricidad y en cómo esta se desarrolla en el discente. La psicomotricidad contribuye a la mejora de los procesos de aprendizaje y a la evolución de la personalidad que, a su vez, fomentará en el niño equilibrio mental, autonomía y felicidad (Alosno y Pazos, 2020). La personalidad de los niños en los primeros años de vida se construye produciéndose un vínculo entre lo emocional, lo corporal y la actividad cognitiva. Si la psicomotricidad es usada didácticamente como metodología dinámica, flexible y abierta al cambio, con recursos humanos y materiales adecuados, provocará en el niño curiosidades para conocer las posibilidades de su propio cuerpo (De las Heras y Calderón-Garrido, 2018).

Viciano, Cano, Chacón, Padial y Martínez (2017) entre otros autores, persisten en la relevancia que adquiere la motricidad formando parte de una educación globalizada. Como se ha dicho anteriormente, se considera esencial para la formación de la personalidad del niño, por ello, es imprescindible incluirla con el resto de material o áreas que conforman el currículum.

Una correcta ejecución motriz en la etapa de Educación Infantil fomentaría un desarrollo en las habilidades motoras, sociales y personales. Es decir, se contribuiría a un desarrollo integral del alumnado y, asimismo,

les ayudaríamos al conocimiento, aceptación y respeto de las capacidades personales y de los demás (Gutiérrez, et al. 2017).

Mora, García y Latorre (2017) consideran vital en el terreno educativo la educación motriz, debido a la influencia que presenta sobre la motivación general de los alumnos.

Silva, Neves y Moreira (2016), realizaron un estudio en el cual confirmaron la significación de la psicomotricidad para un adecuado desarrollo psicosocial. En el período de 3 – 6 años, correspondiente con la etapa de Educación Infantil, la motricidad llega a considerarse trascendental para el fomento y mejora de las relaciones sociales y con el mundo exterior.

Viciano, Cano, Chacón, Padial y Martínez (2017) señalan el papel que juega la acción, el movimiento y la motricidad en el desarrollo de las emociones; partiendo de las experiencias desagradables o agradables que obtienen los niños a partir de las interacciones que acontecen en los diversos contextos activos. Todo ello, ayudará a que construyan su propio autoconcepto y autoestima.

Cuando se produzca una experiencia placentera y agradable en el momento del movimiento físico, se generará un entusiasmo y motivación en el niño. Es decir, se habrá generado una emoción básica para la elaboración de aprendizajes significativos. Por lo tanto, en que el niño se encuentre o no motivado, influirá la autoestima (Domínguez y Castillo, 2017).

En conclusión, por el hecho de que la motricidad en la etapa de infantil promueve y mejora el conocimiento de los discentes, las limitaciones y posibilidades de cada uno, las capacidades futuras para relacionarse con el medio y con los demás, el lugar que ocupa con respecto a los sentimientos y emociones y con mantener una forma de vida saludable; debemos cumplir y desempeñar en las aulas de infantil el papel tan relevante que juegan (Gamonales, 2016).

1.2. La psicomotricidad en el currículo de Educación Infantil de Andalucía

La importancia del desarrollo integral del niño queda explicitada en el marco legislativo, siendo necesario, para ello, que los centros educativos satisfagan en el alumnado todos sus ámbitos: físico, afectivo, social e intelectual (Gil-Espinosa, Romance y Nielsen, 2018).

Si nos centramos en el ámbito físico, tal y como se ha comentado anteriormente, la psicomotricidad juega un papel imprescindible en el alumnado de cero a seis años, es decir, en la etapa de Educación Infantil.

A partir de lo expuesto, se va a analizar cómo se contempla el papel de la psicomotricidad en la Orden de 5 agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía.

A lo largo de todo el documento no se ve reflejada la psicomotricidad como tal, pero se puede entender desde diferentes perspectivas:

Anexo A: Objetivos Generales de Etapa

- a) “Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento de características propias, sus posibilidades y límites” (p. 21).
- b) “Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa” (p. 21).
- f) “Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión” (p. 22).
- i) “Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural” (p. 22).

Anexo B: Áreas de Educación Infantil

1. “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”

Se pretende que los alumnos vayan consiguiendo un reconocimiento de su cuerpo, así como una valoración y control de sí mismos utilizando siempre sus recursos personales.

2. “Conocimiento del entorno”

Se persigue que el niño descubra su medio observando, explorando y manipulando los objetos que hay a su alrededor.

3. “Lenguajes: comunicación y representación”

Dentro de estos modos de expresión, la psicomotricidad está vinculada al lenguaje artístico y, en especial, al lenguaje corporal.

Esta área comprende cuatro bloques de contenidos de los cuales dos se identifican especialmente con la psicomotricidad:

Bloque 1º. “Lenguaje corporal”: Se trata de que el alumno descubra recursos corporales como son los movimientos y los gestos, para que aprenda a expresarse y a comunicarse. A la vez, que conozca las posibilidades motrices de su cuerpo y que participe en actividades de danza, dramatización y distintos juegos de expresión corporal.

Bloque 3º. Lenguaje artístico: Musical y Plástico

Se crearán situaciones que permitan a los niños y niñas la exploración de las posibilidades sonoras de la voz [...] lo que permitirá un mayor autoconocimiento y control de la respiración, vocalización, ritmo, etc., y podrán ir acompañadas de otros recursos musicales y rítmicos como son los del propio cuerpo: gestos, palmadas, movimientos [...] (p. 44).

A través del lenguaje plástico, los niños y niñas podrán expresar y comunicar experiencias, hechos, emociones, sentimientos y vivencias mediante la manipulación y transformación de diferentes materiales plásticos, experiencias que también ayudarán al conocimiento y control del propio cuerpo y a la adquisición progresiva de hábitos y destrezas manipulativas (p. 44).

Anexo C: Orientaciones metodológicas

Para contribuir a la formación y desarrollo de capacidades psicomotrices las líneas metodológicas se regirán a través de los principios de: globalización, juego y actividad (observación y experimentación).

Anexo D: Evaluación

La evaluación debe tener un carácter global, continuo y formativo. Se llevará a cabo a nivel individual y grupal y se realizará, principalmente, a través de: observaciones directas, sistemáticas y psicomotoras.

1.3. Recursos didácticos innovadores para el desarrollo integral del alumnado de Educación Infantil: baile flamenco y juego interactivo

Los dos primeros estudios surgen a partir del establecimiento de medidas legales por parte del gobierno andaluz para incluir el flamenco en el sistema educativo. Entre estas medidas se encuentra la inclusión del flamenco en las actividades complementarias y extraescolares del centro.

Padial-Ruz, Ibáñez-Granados, Fernández-Hervás y Ubago-Jiménez (2019) llevaron a cabo un proyecto en un centro de Educación Infantil de Granada con alumnado de Educación Infantil cuyas edades estaban comprendidas entre los tres y cinco años. El objetivo principal fue contribuir al desarrollo integral (expresivo, motriz, afectivo-social y de salud física y mental) de los niños utilizando como recurso didáctico el baile flamenco a la vez que se acerca al alumnado al patrimonio cultural. Esta experiencia didáctica se puso en práctica durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. Para contribuir a este desarrollo integral se realizaron actividades relacionadas con las tres áreas correspondientes a esta etapa: Área 1 (conocimiento de sí mismo y autonomía personal), Área 2 (conocimiento del entorno) y Área 3 (Lenguajes: comunicación y representación). Se utilizó una metodología activa e integradora en donde el movimiento y el cuerpo fueron los ejes transversales para el aprendizaje global de la práctica. Los resultados muestran que el baile flamenco utilizado como recurso didáctico en el aula y de manera lúdica contribuye en la mejora integral del alumnado.

Pardo-Rojas y Pacheco-Álvarez (2015) pusieron en práctica un programa de intervención titulado “Flamencoterapia Sensible” con alumnado con necesidades educativas especiales, con el objetivo de favorecer su desarrollo psicomotriz, social, afectivo y cognitivo. Con respecto al desarrollo psicomotriz la

intervención estuvo centrada en la mejora de la motricidad fina y gruesa, la definición de la lateralidad, perfeccionamiento de la coordinación global y segmentaria del cuerpo, mejora en el seguimiento del ritmo y el compás y cuidado de la forma física y la salud. Las sesiones se adaptaron a las características del grupo y se dividieron en tres fases: 1. Calentamiento (5-7 minutos), se realizaron ejercicios que requerían poco esfuerzo para preparar al cuerpo. 2. Desarrollo (45 minutos) se concentró el mayor esfuerzo físico ya que se realizaron las actividades propias para alcanzar los objetivos propuestos. 3. Vuelta a la calma (5-7 minutos), se hicieron ejercicios para relajar y estirar los músculos y las articulaciones. Este estudio concluye proponiendo que esta intervención se lleve a cabo en más centros y de esta manera poder comparar los buenos resultados.

Ahora bien, aunque el flamenco debe estar presente en nuestras aulas, haciendo honor a nuestra cultura, no debemos olvidar que vivimos en la era digital por lo que resulta conveniente analizar cómo el juego interactivo, también, influye en el desarrollo integral de los discentes. A modo de ejemplo, presentamos a continuación algunos:

Educación 3.0 (2017) propone juegos para mejorar la psicomotricidad en el aula de Infantil, entre ellos se encuentran:

Wizefloor: es un suelo interactivo con sensores de movimiento creado para fomentar la psicomotricidad y el trabajo en equipo. Está especialmente indicado para Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. Incluye elementos multimedia (vídeos, sonidos, imágenes y texto) para conseguir captar la atención del niño a través de ejercicios más dinámicos. Los resultados quedan registrados en un cuaderno de evaluación personalizado para cada participante a través del cual el profesorado puede seguir la evolución de cada alumno.

Ninus: se trata de un entorno interactivo de aprendizaje en el que se encuentran diferentes contenidos pedagógicos proyectados en el suelo. Está indicado para la etapa de Educación Infantil. La propuesta está compuesta por:

- Un mueble portátil con ruedas que realiza la proyección en el suelo. Pueden interactuar hasta cinco alumnos a la vez y las actividades consisten en: saltar, desplazarse, mover los brazos...según el tipo de ejercicio que les toque realizar.

- Distintas actividades estructuradas por proyectos.

- Una tablet para el docente que es quien va a evaluar las actividades.

La utilización del cuerpo humano en cada una de las actividades propicia el desarrollo motriz a la vez que el estudiante está jugando.

I.1. Aims / Objetivos:

Con este estudio se plantea como objetivo principal conocer la influencia del baile flamenco y el juego interactivo en el desarrollo integral del niño, haciendo especial hincapié en el desarrollo motriz.

A partir de este objetivo general surgen otros específicos:

- Fortalecer las capacidades físicas del alumnado.
- Mejorar la coordinación.

II. Methods / Material y métodos

Para responder a este objetivo general se llevó a cabo una revisión de la literatura científica existente en torno al uso del baile flamenco y el juego interactivo como recursos innovadores para el desarrollo integral del alumnado de Educación Infantil. Asimismo, conocer el papel que juega la motricidad en el desarrollo curricular durante el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil.

Granth y Booth (2009), citado por Viciano, Cano, Chacón, Padiá y Martínez (2017) nos recuerdan que “en una revisión narrativa, la selección de artículos no tiene que ajustarse a un análisis sistemático” (p. 90). No obstante, esta revisión se realizó consultando diferentes fuentes entre las que destacamos publicaciones electrónicas relacionadas con el tema en cuestión, con el fin de conocer los estudios que existen sobre el tema en cuestión y qué uso se está haciendo de estos recursos en las aulas de Educación Infantil.

Las fuentes consultadas durante esta revisión fueron:

- a) Bases de datos: Web of Science, Dialnet, ERIC, SciELO, Scopus.
- b) Google Scholar.

Los descriptores empleados para guiar la búsqueda fueron: psicomotricidad; educación infantil, danza; baile flamenco, juego interactivo; psychomotricity; child education, dance; flamenco dance; interactive game.

La revisión se acotó entre el año 2015 y 2020, principalmente. Asimismo, fueron consultadas las referencias de todos los trabajos encontrados en busca de más información que pudiera ser relevante para este estudio.

III. Results / Resultados

Con la realización de este estudio se ha podido comprobar que existen pocos trabajos en los que se haya investigado la puesta en práctica del baile flamenco como recurso innovador para el desarrollo integral del alumnado de Educación Infantil, concretamente, solo hemos encontrado dos. Ahora bien, los resultados

obtenidos han sido muy positivos, se ha podido comprobar que este baile utilizado como recurso didáctico en el aula y de manera lúdica contribuye en la mejora integral del alumnado.

Sin embargo, sí existe una gran variedad de trabajos relacionados con el uso de juegos interactivos para trabajar la psicomotricidad y es que no debemos olvidar que nos encontramos en la era digital por lo que, actualmente, las investigaciones están más centradas en este tema ya que son muchos los beneficios que se están obteniendo de las herramientas digitales, en especial, en el ámbito educativo y en el de la salud.

IV. Conclusions / Conclusiones

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podemos concluir diciendo que el juego interactivo y el baile flamenco son recursos innovadores que favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas de Educación Infantil. El cuerpo en movimiento constituye un medio globalizador que organiza diferentes funciones, destacando las motrices.

Ahora bien, para que una metodología globalizadora pueda acercar al estudiante a la realidad, esta debe ser activa, es decir, el discente tiene que ser el protagonista en su proceso de aprendizaje, pasando de tener un papel pasivo (metodología tradicional) a tener un rol activo; siendo imprescindible tanto para el desarrollo psicomotor, como el físico, así como para la construcción del conocimiento.

En base a esto, los docentes debemos preparar situaciones en las que el alumnado pueda desarrollar capacidades de observar, explorar, manipular, experimentar, construir... para que conozcan el entorno en el que viven y lleguen a ser personas autónomas.

Como conclusión final cabe decir, por el hecho de que la motricidad en la etapa de infantil promueve y mejora el conocimiento de los discentes, las limitaciones y posibilidades de cada uno, las capacidades futuras para relacionarse con el medio y con los demás, el lugar que ocupa con respecto a los sentimientos y emociones y con mantener una forma de vida saludable; debemos cumplir y desempeñar en las aulas de infantil el papel tan relevante que juegan (Gamonaes, 2016) para contribuir en el desarrollo integral de este colectivo.

Como futura línea de investigación, proponemos realizar otro estudio para comprobar hasta qué punto estos recursos podrían contribuir en la mejora de la calidad del proceso de aprendizaje en alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que se ha podido comprobar que los juegos interactivos captan la atención del alumnado al presentar las actividades de forma lúdica.

V. References / Referencias

- Alosno, Y. y Pazos, J. M. (2020). Importancia percibida de la motricidad en educación infantil en los centros educativos de Vigo (España). *Educação E Pesquisa*, 46. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202046207294>
- De las Heras y Calderón-Garrido, (2018). El zapateado flamenco en las aulas: una revisión a la legislación. *ArtesEduca*, 19, 53-61. Recuperado de: <http://www.erevistas.uji.es/index.php/artseduca/article/view/2794/2332>
- Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. *Boja* 164. Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/164/2>
- Domínguez, C. L. y Castillo, E. (2017). Relación entre la danza libre-creativa y autoestima en la etapa de educación primaria. *Cuadernos De Psicología Del Deporte*, 17(1), 73-80.
- Educación 3.0 (2017). Recursos para mejorar la psicomotricidad en el aula de Infantil [Blog] Recuperado de <https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-mejorar-psicomotricidad-infantil/>
- Gamonales, J. M. (2016). La educación física en educación infantil. La motricidad en edades tempranas. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 5, 115-127.
- Gil-Espinosa, F.J., Romance, A.R. y Nielsen, A. (2018). Juego y actividad física como indicadores de calidad en Educación Infantil. *Retos*, 34, 252-257.
- Gutiérrez, L., Fontenla, E., Cons, M., Rodríguez, J.E. y Pazos, J.M. (2017). Mejora de la autoestima e inteligencia emocional a través de la psicomotricidad y de talleres de habilidades sociales. *Sportis Scientific Technical Journal*, 3 (1), 187-205. <http://dx.doi.org/10.17979/sportis.2017.3.1.1813>
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. *Boja* 252. Recuperado de <https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf>
- Mora, D.J., García Pinillo, F. y Latorre, P. (2017). Actividad física, condición física y salud en niños preescolares. Estudio de revisión narrativa. *Revista digital de educación física*. (45), 105-123.
- Orden de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen medidas para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz. *Boja* 101. Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/101/2>
- Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. *Boja* 169. Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/169/3>
- Padial-Ruz, R., Ibáñez-Granados, D., Fernández Hervás, M. y Ubago-Jiménez, J.L. (2019). Proyecto de baile flamenco: desarrollo motriz y emocional en educación infantil. *Retos*, 35, 396-401.

- Pardo-Rojas, A.E. y Pacheco-Álvarez, M. (2015). Flamencoterapia: intervención alternativa para el alumnado con necesidades educativas especiales a través del baile flamenco. *Revista de investigación sobre flamenco La Madrugá*, (11), 115-138. ISSN 1989-6042
- Piaget, J. (1969). *Biología y crecimiento*. Madrid: Siglo XXI.
- Pons, R. y Arufe, V. (2016). Análisis descriptivo de las sesiones e instalaciones de psicomotricidad en el aula de Educación Infantil. *Sportis Scientific Technical Journal*, 2 (1), 125-146. Recuperado de http://revistas.udc.es/index.php/SPORTIS/article/view/sportis.2016.2.1.1445/pdf_37.
- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil. *Boe 4*. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-185>
- Silva, M., Neves, G. y Moreira, S. (2016). Efectos de un programa de Psicomotricidad educativa en niños en edad preescolar. *Sportis Scientific Technical Journal*, 2 (3), 326-342. <http://dx.doi.org/10.17979/sportis.2016.2.3.1563>
- Viciano, V., Cano, L., Chacón, R., Padial, R. y Martínez, A. (2017). Importancia de la motricidad para el desarrollo integral del niño en la etapa de educación infantil. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 47, 89-105. Recuperado de: <http://emasf.webcindario.com>.